

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН Фойдаланган ҳолда давлат хизматларини кўрсатиш самаралилигини оширишнинг маъмурий-ҳуқуқий жиҳатлари

Салиева Шахсанем Уснатдиновна

Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги бош маслаҳатчиси, Ўзбекистон
Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14243932>

Аннотация. Ушбу мақолада давлат хизматларини корсатиш боича амалдаги қонун ҳужжатлари маъмурий-ҳуқуқий жиҳатлари нуқтаи назаридан кориб чиқилади ва таҳлил қилинади. Сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда давлат хизматларини кўрсатишида шахга доир маълумотларни таъминлаш ва ҳимоя қилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Калим сўзлар: давлат хизматлари, сунъий интеллект (СИ) технологиялари, шахсга доир маълумотлар, махфийлик, самарадорлик.

Abstract. This article reviews and analyzes the acts of the current legislation on the provision of public services from the position of administrative and legal aspect. Special attention is paid to the provision and protection of personal data in the provision of public services with the use of artificial intelligence technologies.

Keywords: public services, artificial intelligence (AI) technologies, personal data, confidentiality, efficiency.

Аннотация. В настоящей статье проведен обзор и анализ актов действующего законодательства о предоставлении государственных услуг с позиции административно-правового аспекта. Особое внимание уделяется обеспечению и защите персонального данных при оказании государственных услуг с применением технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: государственные услуги, технологии искусственного интеллекта (ИИ), персональные данные, конфиденциальность, эффективность.

Ўзбекистон являється динамічно розвиваючимся государством с населением около 37 миллионов человек, который в своем Основном законе закрепил, что Узбекистан – суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство с республиканской формой правления (*статья 1*); Каждый имеет право на защиту своих персональных данных, а также требовать исправления недостоверных данных, уничтожения данных, собранных о нем незаконным путем или более не имеющих правовых оснований (*статья 31*); принимает меры по обеспечению открытости и прозрачности, законности и эффективности в работе органов исполнительной власти, противодействию коррупционным проявлениям в их деятельности, повышению качества и доступности государственных услуг (*далее – госуслуг*) (*статья 115*) [1].

Так, оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых госуслуг является неотъемлемой частью механизма обеспечения законности и соблюдения конституционных прав граждан на их гарантированное получение. Данный показатель позволяет идентифицировать нарушения законодательства, оценить

эффективность правоприменительной практики и разработать меры по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Стоит особо отметить, что в нашей стране отсутствует единый нормативно-правовой документ, регулирующий правоотношения в области предоставления госуслуг. Кроме того, широкое применение технологий ИИ в предоставление госуслуг сопряжено с рядом административно-правовых вопросов, требующих тщательного анализа и решения. Однако, Узбекистан ярко демонстрирует свою приверженность в улучшении качества предоставления госуслуг.

В рамках реализации Стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» от 17 февраля 2021 года за № ПП-4996 [2], который закрепляет широкое применение технологий искусственного интеллекта для улучшения качества оказания госуслуг в интересах населения, а также повышения эффективности государственных органов при обработке данных, а Указом Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2022 года за № УП-113 была утверждена Национальная стратегия модернизации и ускоренного развития системы оказания госуслуг на 2022-2026 годы [3]. Именно настоящая Стратегия обозначила эффективные механизмы по внедрению инновационных подходов к оказанию госуслуг путем цифровой трансформации на основе технологий блокчейн. При этом в п.6 настоящей Стратегии закреплено, что негосударственные организации, получившие разрешение на пользование системой «Электронное правительство», обязаны принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных и их неразглашения третьим лицам. **При этом соблюдение требований актов законодательства о персональных данных является одним из требований и условий соответствующей лицензии.**

Немаловажное значение имеет для правоприменительной практики Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 октября 2024 года за № ПП-358, которым утверждена Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года [4].

Основной акцент в сфере цифрового правительства сделан на использование технологий искусственного интеллекта для удаленной биометрической идентификации пользователей (Face-ID) при предоставлении цифровых госуслуг; (прим. автора Стоит особо отметить, что в Узбекистане использование технологий искусственного интеллекта для электронных цифровых подписей, номеров мобильных телефонов, удаленной биометрической идентификации физических и юридических лиц (Face-ID и др.) и регистрации на основе других данных и создания возможностей регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации на основании других данных было налажено уже с 2021 г. [5]);

развитие технологий распознавания и синтеза речи, а также обработки естественного языка (LLM и NLP);

создание чат-ботов на Едином портале интерактивных госуслуг;

налаживание процессов полной автоматизации предоставляемых услуг и организация их качественного оказания в кратчайшие сроки;

повышение эффективности процессов планирования, прогнозирования и принятия управленческих решений;

улучшение качества предоставления госуслуг, а также создание удобств для граждан при их получении;

развитие суперкомпьютеров и «облачных платформ» для работы с искусственным интеллектом и «большими данными».

При этом к упомянутой выше Стратегии утверждены целевые показатели по развитию технологий искусственного интеллекта до 2030 года. К примеру, перед Министерством юстиции и Министерством цифровых технологий были обозначены конкретные задачи, а именно проведение инвентаризации госуслуг, предоставляемых в электронной форме, Разработка предложений по внедрению технологий искусственного интеллекта в электронные услуги и внесение их в Кабинет Министров уже к концу года, в то время как оба министерства являются ответственными в доведении доли услуг, предоставляемых на **Едином интерактивном портале госуслуг на основе искусственного интеллекта к 2030 году на 10 процентов.**

Однако, на кажущуюся определенность и безопасность применения технологий искусственного интеллекта, существуют проблемы правовой идентификации данного феномена. Небезынтересна позиция академика Т.Я.Хабриевой, которая выражается в том, что «...основным источником для норм права в области ИИ выступают именно этические принципы и нормы. Далее автор подчеркивает, что в число давно действующих нормативных актов их страны (*прим. автора «Российская Федерация»*) входят Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «О защите персональных данных». В них также отражены названные автором принципы регулирования области ИИ, такие как прозрачность, объяснимость, безопасность [6].

Мы солидарны с позицией отечественного ученого С.Бозарова, который предлагает «...при разработке законодательства в области применения технологий и продуктов ИИ сделать акцент на следующих направлениях: принятие комплексных специализированных нормативных правовых документов в области искусственного интеллекта создание профильных органов государственных органов; обеспечение сертификации технологий и продуктов искусственного интеллекта, обеспечивающих безопасность продуктов искусственного интеллекта» [7].

Справедливо отмечает в своей работе Ф.У.Хамдамова: «...в рамках ООН и ряда других международных организаций развитие международно-правового регулирования ИИ становится одной из приоритетных задач и направлений сотрудничества» [8].

Мы согласны с А.В.Косьминой, которая подчеркивает, что «...относительно защиты персональных данных главная угроза – это не сама технология ИИ, а человек, который её использует в своих целях. Использование ИИ может быть направлено как на повышение защиты и соблюдения прав человека, так и наоборот – на ущемление и ограничение» [9].

Кроме того, в сентябре текущего года на семьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят Пакт во имя будущего за № 79/1 для достижения целей в области устойчивого развития и для развития было намечено, что **безопасные и надежные системы данных и потенциал в области данных критически важны для разработки, основанной на фактических данных политики и для оказания госуслуг.** Недостаточность инвестиций в государственные системы сбора и обработки данных и статистическую деятельность может препятствовать прогрессу на пути к достижению устойчивого развития.

Согласно настоящего документа стороны договорились, что **к 2030 году обязуются:** выделить в качестве приоритетного направления развитие цифровых

профессиональных навыков у государственных служащих и в государственных учреждениях и определить целевые задачи для такого развития в интересах принятия, разработки и реализации стратегий и политических мер для **предоставления инклюзивных, безопасных и ориентированных на пользователя цифровых госуслуг, включая развитие навыков и потенциала для обеспечения безопасного, надежного и устойчивого к внешним воздействиям функционирования цифровых систем, сетей и данных (ЦУР 16)** [10].

Разумеется, в условиях масштабной цифровизации и применения технологий ИИ посредством внедрения системы «Сервисного государства» необходимо уделить особое внимание **повышению конфиденциальности и обеспечению безопасности персональных данных при оказании госуслуг.**

Думается назрела необходимость пересмотреть Закон Республики Узбекистан «О персональных данных», так как настоящий нормативно-правовой акт был принят еще 2019 году, в него по мере необходимости вносятся изменения и дополнения, однако на наш взгляд необходимо дополнить закрепленные в настоящем Законе принципы, и раскрыть значение этих принципов.

Так, полагаем было бы целесообразно дополнить настоящий Закон следующими принципами такими как *прозрачность, справедливость, соразмерность, объяснимость* и подчеркнуть, что перечисленные принципы не носят исчерпывающий характер и могут дополняться в соответствии с законодательством. Между прочим, подобная позиция к примеру, закреплена в статье 4 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» от 2008 года [11].

Кроме того, необходимо переименовать название нормативно-правового документа на Закон Республики Узбекистан «О защите персональных данных», так как это государство подчеркнуло в обновленной Конституции от 2023 года право каждого на защиту своих персональных данных. Думается, что необходимо усилить ответственность как административную, так и уголовную за нарушение законодательства о персональных данных, а также возложить на Министерство юстиции доведение и разъяснение сути и значения Закона о персональных данных.

Таким образом, если с одной стороны ИИ несет в себе позитивные перемены, то с другой стороны перед государством остаются ряд административно-правовых вопросов, таких как, разработка прозрачной нормативно-правовой базы, создание эффективных механизмов контроля и надзора для безопасного применения ИИ, которые необходимо решить в кратчайшие сроки для эффективного государственного управления и оказания госуслуг в целом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/6445147> (дата обр.: 09.11.2024).
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» от 17.02.2021 г. № ПП-4996 // <https://lex.uz/docs/5297051> (дата обр.: 09.11.2024).
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по упрощению предоставления государственных услуг, сокращению бюрократических барьеров и развитию национальной системы оказания государственных услуг» от 20.04.2022 г.

- № УП-113 // <https://lex.uz/docs/5971609?ONDATE=21.04.2022%2000> (дата обр.: 09.11.2024).
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» от 14.10.2024 г. № ПП-358 // <https://lex.uz/ru/docs/7158606> (дата обр.: 09.11.2024).
 5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы проверки личности при оказании электронных государственных услуг населению» // <https://lex.uz/ru/docs/5075902#> (дата обр.: 09.11.2024).
 6. Искусственный интеллект сквозь призму права. Интервью с академиком Т.Хабриевой // <https://scientificrussia.ru/articles/iskusstvennyj-intellekt-skvoz-prizmu-prava-intervu-s-akademikom-taliej-habrievoj> (дата обр.: 09.11.2024).
 7. С.Бозаров Правовое регулирование общественных отношений, связанных с производством и применением искусственного интеллекта // <https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/3400/3431> (дата просмотра: 09.11.2024).
 8. Khamdamova Firusa Urazalievna. International legal regulation of artificial intelligence: evolution and features of development. Journal of Law Research. 2024, 9vol., issue5, pp.109-116 // <https://www.tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/9420/8981> (дата обр.: 09.11.2024).
 9. А.В.Косьмина Искусственный интеллект: некоторые правовые проблемы //Образование и право № 7. 2022. С.236-242.
 10. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 22 сентября 2024 года 79/1. Пакт во имя будущего // <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/272/24/pdf/n2427224.pdf> (дата обр.: 09.11.2024).
 11. Закон Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» // <https://dpa.gov.kg/ru/npa/4> (дата обр.: 09.11.2024).